

ТИЩУК Марина Олеговна

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
кандидат экономических наук; e-mail: mtishchuk@kantiana.ru*

ЩЕПКОВА Ирина Владимировна

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
старший преподаватель; e-mail: rina2171@mail.ru*

ЕРМАКОВА Елизавета Ивановна

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
студент; e-mail: ermakovaveta2003@gmail.com*

САДОВА Анастасия Александровна

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
ОНК «Институт управления и территориального развития» (Калининград, РФ)
студент; e-mail: nastya-sadovaa@mail.ru*

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЧАСТНЫХ МУЗЕЕВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье представлены результаты исследования рынка частных музеев в Калининградской области. Значительный темп развития отчасти вынужденного внутреннего туризма дал стимулы развития многим отраслям экономики Калининградской области, в том числе и достаточно узкой сфере деятельности – частным музеям. В работе выявлены тенденции развития данного вида деятельности, проведена группировка участников рынка, выявлены фундаментальные и прикладные проблемы и предложены пути их решения. Основанием данного исследования послужили статистический анализ и построение модели, ряд проведённых глубинных интервью с экспертами-представителями частных музеев Калининградской области. В работе представлены выводы об одностороннем влиянии растущего туристского потока и развивающегося туризма на открытие частных музеев в регионе, установлено превалирование экономических мотивов в создании частных музеев, рассмотрены проблемы данной сферы и инструменты их преодоления и развития частных музеев в регионе, сделаны качественные и количественные выводы о структуре рынка частных музеев. Большинство обследованных объектов, именуемых «музеи», фактически таковыми не являются, и по сути своей деятельностью частные музеи – выставочные развлекательные центры или площадки. Деятельность частных музеев можно отнести к полноценному бизнесу с уже устоявшейся структурой рынка по своей структуре и составу схожий с рынком любых товаров и услуг.

Ключевые слова: частные музеи, музеи, туристский поток, Калининградская область, рынок, туризм

Для цитирования: Тищук М.О., Щепкова И.В., Ермакова Е.И., Садова А.А. Исследование развития рынка частных музеев Калининградской области // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №4. С. 50–61. DOI: 10.5281/zenodo.10336557.

Дата поступления в редакцию: 13 октября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 10 ноября 2023 г.

Marina O. TISHCHUK

*Immanuel Kant Baltic Federal University;
Institute of Management and Territorial Development (Kaliningrad, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: mtishchuk@kantiana.ru*

Irina V. SCHCEPKOVA

*Immanuel Kant Baltic Federal University;
Institute of Management and Territorial Development (Kaliningrad, Russia)
Senior Lecturer; e-mail: rina2171@mail.ru*

Elizaveta I. ERMAKOVA

*Immanuel Kant Baltic Federal University;
Institute of Management and Territorial Development (Kaliningrad, Russia)
Student; e-mail: ermakovaveta2003@gmail.com*

Anastasia A. SADOVA

*Immanuel Kant Baltic Federal University;
Institute of Management and Territorial Development (Kaliningrad, Russia)
Student; e-mail: nastya-sadovaa@mail.ru*

THE RESEARCH OF THE PRIVATE MUSEUM MARKET DEVELOPMENT IN THE KALININGRAD REGION

Abstract. *The article presents the results of a studying the market of private museums in the Kaliningrad region. The significant pace of development of partly forced domestic tourism gave impetus to many sectors of the economy of the Kaliningrad region, including a rather narrow field of activity - private museums. The work identifies development trends of this type of activity, groups market participants, considers fundamental and applied problems and proposed ways to solve them. The study is based on the statistical analysis and model construction, a series of in-depth interviews with expert representatives of private museums in the Kaliningrad region. The article presents conclusions about the clear impact of the growing tourist flow and developing tourism on the opening of private museums in the region, establishes the prevalence of economic motives in the creation of private museums, examines the problems in this area and tools for overcoming them and the development of private museums in the region, makes qualitative and quantitative conclusions about structure of the market for private museums. Most of the private museums are not such, because their main activity is exhibition and entertainment work. The activities of private museums can be classified as a full-fledged business with an already established market structure, similar in structure and composition to the market for any goods and services.*

Keywords: *private museums, museums, tourist flow, the Kaliningrad region, market, tourism*

Citation: Tishchuk, M. O., Schcepкова, I. V., Ermakova, E. I., & Sadova, A. A. (2023). The research of the private museum market development in the Kaliningrad region. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(4), 50–61. doi: 10.5281/zenodo.10336557. (In Russ.).

Article History

Received 13 October 2023
Accepted 10 November 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В современных условиях развивающийся высокими темпами туризм, обладающий безусловным мультипликативным эффектом, влияет сильнейшим образом не только на поведение экономических субъектов, но и на бизнес-инициативы в туристически привлекательных регионах [12]. Значительный толчок для развития отчасти вынужденный внутренний туризм дал и достаточно узкой сфере деятельности – частным музеям, в том числе в Калининградской области.

Частными называются музеи, которые принадлежат частным лицам, созданы их усилиями и поддерживаются их средствами [10]. История частных музеев в современной России началась в 1993 г., с введением понятия «частная собственность» в Конституции РФ¹ и продолжилась принятием ФЗ «О музейном фонде РФ и музеях РФ»². В 2017 г., согласно решению коллегии Министерства культуры РФ³, можно говорить о включении частных музеев в единое информационное пространство в сфере культуры, в общие экскурсионные программы, рекламную продукцию и навигацию наравне с государственными музеями и объектами культуры.

Активное развитие частных музеев в РФ в последние 5 лет становится все более очевидным – ежегодно в стране открывается от пятидесяти до 100 частных музеев [15]. Однако точное их количество неизвестно, поскольку отсутствует единая цифровая (коммуникационная) база для данного вида деятельности.

Стоит отметить, что РФ работает Ассоциация частных музеев, которая объединяет более 700 музеев⁴.

Развитие частных музеев – это устойчивый общемировой тренд. В странах Европы ежегодно открываются сотни новых частных музеев⁵, треть всех музеев в Китае – частные [14], и на регулярной основе открываются новые [13]. На развитие данного вида деятельности у нас в стране положительное влияние оказывает возрождение института меценатства⁶. Обладая неоднозначным, достаточно глубоко и детально исследованным гражданско-правовым статусом [1, 9] частные музеи в последние 5 лет во всех туристически развитых регионах России, становятся достаточно актуальным и интересным объектом для исследования.

Анализ публикаций

по проблематике исследования

Анализ публикационной активности, показал высокий уровень разработанности темы частных музеев, исключительно в области: археологии, музейного дела, культурологии, брендинга, краеведения, дизайна.

Среди публикаций стоит отметить, некоторые, которые касаются тематики исследований деятельности частных музеев. Мишенина М.В. [8] исследует тенденции развития частных музеев Белгородской области, Зорина Л.Н. подчёркивает нарастание внедрения частных музеев в культурное и информационное пространство не крупных городов [4], Меньшиков М.Ю рассматривает причины создания и деятельности частных музеев [7]. Проблемы

¹ Конституция Российской Федерации (с изм.) // Оф. интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru> (Дата обращения: 27.09.2023).

² "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" // Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ (с изм. и доп.) // Оф. интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru> (Дата обращения: 27.09.2023).

³ "О Развитии частных музеев в Российской Федерации" // Решение коллегии Министерства культуры РФ от 23.09.2017, №23. // Оф. интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru> (Дата обращения: 27.09.2023).

⁴ Ассоциация частных и народных музеев России. URL: <https://www.частнымузеи.рф> (Дата обращения: 19.09.2023).

⁵ Новые частные музеи мира: во что вкладываются и что собирают богатейшие люди // Forbes. URL: <https://www.forbes.ru/forbeslife/474575-novye-castnye-muzei-mira-vo-cto-vkladyvautsa-i-cto-sobiraut-bogatejsie-ludi> (Дата обращения: 19.04.2023).

⁶ Возрождение меценатства – современный тренд общественной жизни в России // Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора. URL: <https://grans.hse.ru/news/582597131.html> (Дата обращения: 19.04.2023).

противоречия реальной деятельности частных музеев и наименования «музей», поднимаются в исследовании Спанжи О.С. [11] Кадровые вопросы функционирования частных музеев исследованы Зверевым К. [3], а деятельность сотрудников частных музеев исследована как отдельная профессия Давыдовым С.Г. [2].

Если рассматривать отдельно экономические исследования частных музеев в РФ, стоит отметить их узко направленный характер: Камьянова А.А. исследует разнообразие маркетинговых инструментов, которые применяют частные музеи для повышения туристской привлекательности своих пространств [6]; Калинина М.В. занимается проблемами брендинга музеев [5], и т.д.

Очевидно, что различные аспекты деятельности частных музеев РФ для широкого круга исследователей являются актуальными и широко изученными, однако стоит отметить, что отдельно феномен «рынка частных музеев» остаётся не разработанным в научной

среде, в отличие от бизнес-сообщества⁷.

Цель, задачи и методы исследования

В связи с вышеперечисленным актуальным становится провести исследования рынка частных музеев в Калининградской области с целью:

- выявления ключевых характеристик рынка частных музеев;
- анализа субъектов рынка частных музеев и их отношений;
- обнаружения фундаментальных и прикладных основ рынка частных музеев.

В исследовании использовались следующие методы: общенаучный метод исследования, сравнительный анализ, опросы и анкетирования, глубинные интервью, статистические методы, эконометрическое моделирование.

Основная часть

За последние годы наблюдается положительная динамика посещения музеев в Калининградской области, что наглядно представлено на рис. 1.

Рис. 1 – Динамика деятельности музеев Калининградской области (2016–2022 гг.)⁸

В табл. 1 представлены данные о деятельности музеев за период 2016–2022 гг., относящихся к объектам учёта Министерства культуры РФ. Источником данных для анализа послужила статистическая форма № 8-нк "Сведения о деятельности музея", которая действует с 2017 г.⁸ За анализируемый период

численность музеев, относящихся по данным учёта Министерства культуры РФ увеличилась с 2016 г. на 19% и в 2022 г. составила 19 объектов. Число посетителей музеев, после пандемийного провала, восстановилось на уровень выше 2016 г. Приведённые данные подчёркивают популярность в принципе музеев среди

⁷ Как устроен рынок частных музеев в России и как на них заработать // Дело Модульбанка. URL: <https://delo.modulbank.ru/all/market-private-Russian-museums> (дата обращения: 19.09.2023).

⁸ Сост. по: Калининградская область в цифрах. 2022. Статистический сборник в 2 т. // Территориальный орган Федеральной службы гос. статистики по Калининградской обл. (Калининградстат). Калининград, 2022. Т.1. С. 161.; Министерство культуры РФ. Деятельность музеев // Единая межведомственная информационно-статистическая система. URL: <https://fedstat.ru/organizations/> (Дата обращения: 21.09.2023).

населения РФ и туристов Калининградской области. Однако данные Росстата и Министерства культуры не учитывают посещения частных музеев. В указанной выше статистической форме отражается деятельность музеев, которые относятся к сфере ведения Минкультуры РФ, статистические данные не отражают объективной реальности, что подчёркивает актуальность нашего исследования.

В результате анализа открытых источников и непосредственного посещения объектов исследования был составлен полный перечень частных музеев Калининградской области по состоянию на июль 2023 г. – всего 29 объектов. В ходе исследования был определён перечень параметров для характеристики объектов исследования: место расположения; год создания; организационно-правовая форма; тематика музея; размеры музея; цена билета посещения; наличие сайта и страницы в социальных сетях, регулярное их обновление.

Большинство частных музеев Калининградской области располагаются в областном центре (12 объектов из 29) и г. Зеленоградске (10 объектов из 29). Все выявленные объекты сосредоточены в северо-западной части обла-

сти (рис. 2), что соответствует географии традиционных туристских маршрутов.

Рис. 2 – Расположение частных музеев в Калининградской области

Как видно по рис. 3, создание частных музеев активизировалось в последние два года – только за время исследования в Калининградской области открылись пять новых объектов.

На рис. 4 совмещена динамика открытия частных музеев с показателями туристской деятельности, где очевидна связь.

Рис. 3 – Количество новых частных музеев по годам исследования

Рис. 4 – Динамика туристского потока в Калининградской области⁹

На основе данных, представленных на рис. 4, при помощи пакета анализа данных Excel была составлена корреляционно-регрессионная модель, характеризующая зависимость количества посещений музеев от активности туристских потоков. Результаты расчётов представлены в табл. 1. По результатам регрессионного анализа полученные выводы и уравнение являются статистически значимыми и отражают высокую прямую зависимость посещений музеев от показателей активности туристов, посещающих Калининградскую область.

Таблица 1 – Итоги построения регрессионной модели зависимости посещений музеев от туристских потоков

Показатели	Значения	
Модель	$Y = -428,692 + 0,137 X_1 + 2,588 X_2$	
	где: Y – число посещений музеев, тыс. чел., X ₁ – туристский поток, тыс. чел., X ₂ – численность размещённых лиц, тыс. чел.	
<i>Регрессионная статистика:</i>		
Множественный коэффициент регрессии, R	0,958196	
Показатель детерминации, R-квадрат	множественный	0,918139
	нормированный	0,877209
Стандартная ошибка	145,365103	
F – критерий Фишера	22,431754	
Наблюдения	7	

Структура частных музеев по организационно-правовым формам представлена на рис. 5. Большинство частных музеев (11 объектов из 29) зарегистрированы индивидуальными предпринимателями (38%).

Среди функционирующих на момент исследования частных музеев достаточно равномерно представлены как большие, так и средние и малые по размерам субъекты (рис. 6).

Тематика частных музеев Калининградской области представлена на рис. 7. Самой популярной темой среди частных владельцев музеев является история Кёнигсберга, что

раскрывает предпочтения туристов, желающих узнать больше об уникальной истории данной территории России.

Рис. 5 – Структура частных музеев Калининградской области по организационно-правовым формам

Рис. 6 – Структура частных музеев Калининградской области по размерам

Для более глубокого анализа рынка частных музеев Калининградской области, в период с июля по ноябрь 2022 г. с целью выявления оценки текущей ситуации в сфере частных музеев и причин их открытия был проведён ряд глубинных интервью с представителями частных музеев Калининградской области (ведущими специалистами, директорами, учредителями). Для проведения интервью разработан сценарий, содержащий три ключевых блока вопросов, который определял алгоритм проведения данного этапа исследования:

1) оценка ситуации в отрасли в

⁹ Сост. по: Показатели деятельности // Министерство по культуре и туризму Калининградской области. URL: <https://culture-tourism.gov39.ru/deyatelnost/indicators/> (Дата обращения: 21.05.2023); Число музеев Минкультуры РФ // Единая межведомственная информационно-статистическая система. URL: <https://fedstat.ru/indicator/37797> (Дата обращения: 21.05.2023).

- Калининградской области;
- 2) выявление проблем функционирования частных музеев, в т.ч. экономических;
 - 3) перспективы развития отрасли и инструменты развития.

Приглашение принять участие в исследовании было разослано всем частным музеям Калининградской области, по контактными данным из открытых источников. В результате было проведено 8 интервью (табл. 2). Средняя продолжительность интервью составляла 40 мин., место проведения – территории частных музеев, формат – неформальное / полужурнальное интервью. В табл. 3 приведены обобщённые ответы экспертов на поставленные вопросы.

Таблица 2 – Участники глубинного интервью о проблемах развития частных музеев Калининградской области

Название частного музея	Интервьюер
«Философия»	Валуев Кирилл, руководитель
«Альтесхаус»	Быченко Александр, учредитель
«Музей Китобоя»	учредитель
«Музей Марципана»	Торопова Елена, учредитель
«Дом с горгульей»	Саблин Максим, учредитель
«Подвальчик с историями»	Дорофеева М., сотрудник
«Музей инклюзов, украшений и изделий из янтаря “50 миллионов лет”»	Александр, учредитель
«Мурариум»	
«Музей Ангелов»	Шаранов Сергей, учредитель
«Музей курортной моды»	учредитель
«Эко музей»	
«Бабушкин альбом»	Федотова Татьяна, руководитель; Максимова Юлия, учредитель

Рис. 7 – Тематика частных музеев Калининградской области

Таблица 3 – Результаты глубинных интервью о проблемах развития частных музеев Калининградской области

Вопрос	Аккумулятивный ответ
Первый блок вопросов – оценка ситуации в отрасли в Калининградской области	
Как Вы оцениваете нынешнюю ситуацию в сфере частных Калининградской области? Какова Ваша оценка текущего состояния частных музеев в регионе?	Все эксперты крайне положительно оценивают ситуацию в сфере не только частных музеев, но и в общем в культурной сфере региона, подчёркивают увеличение финансирования со стороны государства, расширение культурных программ, проведение многочисленных мероприятий и праздников в области, под руководством органов власти, в т.ч. на базе музеев
Какие Вы видите результаты влияния роста туристского потока Калининградской области на частные музеи Калининградской области?	Безусловно все эксперты отмечают положительные результаты влияния турпотока на ситуацию в сфере частных музеев в области. Приток туристов в регион стимулировал многие отрасли, в т.ч. способствовал развитию сферы культурных мероприятий, сферы отдыха и досуга. Также отмечают прямую связь между ростом туристов и открытием частных музеев, поскольку именно туристы являются потребителями их программ, при стабильном отсутствии роста населения области
Какие причины открытия новых частных музеев в регионе Вы видите?	Половина экспертов ответила об исключительно экономических причинах открытия музеев, однако часть экспертов подчеркнула, что изначальным мотивом открытия музеев была личная заинтересованность в тематике, наличие уже существующих экспонатов / клиентов / ресурсов, реализация

<i>Вопрос</i>	<i>Аккумулятивный ответ</i>
<i>Какие основания преобладают – экономические или неэкономические?</i>	личных идей, самовыражение, и т.п., однако рост туристов стал решающим стимулом к открытию частного музея. Только один эксперт отметил исключительно личную неэкономическую причину открытия музея, который был основан до роста туристского потока
Второй блок вопросов – выявление проблем функционирования частных музеев, в т.ч. экономических	
<i>Какие именно инструменты, применяемые для развития частных музеев и туризма в регионе, показали себя как наиболее эффективные, по Вашему мнению?</i>	Эксперты отмечают существенный вклад органов власти в развитие частных музеев в области. Наиболее эффективными эксперты считают общие (с государственными музеями и учреждениями культуры) мероприятия для школьников и студентов, различные гранты от правительства, в т.ч. регионального, различных фондов и НКО. Наименее эффективными признают единые таблички с указанием расположения музея, упоминание частных музеев в общих информационных материалах
<i>С какими проблемами в процессе своей работы Ваш музей сталкивается чаще всего?</i>	Наиболее частыми и существенными проблемами по мнению экспертов являются: сезонность турпотока, отсутствие заинтересованности со стороны местных жителей, высокие арендные платежи, отсутствие должного информационного сопровождения деятельности, двух-трёх-полярность (несколько крупных игроков и много мелких) сферы частных музеев в области
<i>Сталкивались ли с проблемами привлечения посетителей? Какова примерная структура затрат (аренда, содержание экспонатов, оплата труда, маркетинг, реставрация)?</i>	Большинство экспертов отмечают, что сталкивались с проблемами высокой стоимости аренды, маркетингового сопровождения, доставки экспонатов как из зарубежных стран, так и из других регионов РФ (как центральных, так и дальневосточных). Все эксперты отмечают высокий уровень бюрократических, административных и документационных проблем в работе частных музеев
<i>Сталкивались ли Вы с проблемами набора и поиска кадров?</i>	В регионе нет образовательных учреждений, предоставляющих образовательные услуги по подготовке специалистов музейного дела, реставрации, археологии. Наблюдается отсутствие или нехватка специалистов по работе с хищными птицами, профессиональных орнитологов и ветеринаров, работающих с экзотическими и хищными животными. Реальных возможностей у частных музеев по привлечению сотрудников из других регионов РФ в область нет. Поэтому, как отметили двое экспертов, приходится учредителям и руководителям частных музеев учиться, в т.ч. в учреждения высшей школы, тем профессиям, которых не хватает для деятельности музеев
<i>Существуют ли в текущей ситуации проблемы с поиском и привозом новых экспонатов? Как часто вы обновляете выставки?</i>	Практически все частные музеи региона находят, получают в дар, берут в аренду или уже имеют в собственности экспонаты, согласующиеся с тематикой музеев, и лишь изредка заказывают экспонаты из стран ближнего зарубежья и регионов РФ. Выставки обновляются в среднем раз в год
<i>Какова Ваша оценка деятельности частных музеев с точки зрения экономической целесообразности?</i>	Эксперты не дали однозначных или понятных качественных или количественных оценок. Выводы можно предположить только исходя из динамики открытия новых частных музеев
<i>Существуют ли проблемы коммуникационного характера, взаимодействия частных музеев в рамках региона и РФ в целом?</i>	Небольшая часть экспертов отмечает нехватку общего с другими и только частными музеями коммуникационной площадки, общих туристских маршрутов, мероприятий, праздников и т.д. В общем идею о некотором коммуникационном звене эксперты оценивают положительно
Третий блок вопросов – перспективы развития отрасли и инструменты развития	
<i>Как Вы думаете, с какими проблемами и сложностями сталкиваются частные музеи других регионов РФ? Есть ли в практике деятельности частных музеев</i>	Эксперты отмечают, что в связи с особым географическим расположением региона связь с другими частными музеями РФ практически отсутствует. Стоит перенять практику общих мероприятий и конференций, обмена экспозициями, опытом. Стоит больше посещать «большую» Россию

Вопрос	Аккумуляированный ответ
РФ что-то, что можно перенять нашему региону?	для получения нового опыта, поскольку там частные музеи больших размеров, более развиты и популярны
Как Вы думаете, есть ли необходимость в организации практической, методической, организационной помощи частным музеям со стороны специалистов государственных музеев?	По мнению экспертов, существующая организация, объединяющая частные музеи РФ – Ассоциация частных музеев – не работает и не участвует в деятельности частных музеев Калининградской области. Эксперты предложили создать организацию, объединяющую частные музеи на уровне региона. Среди новых и современных инструментов развития частных музеев в РФ экспертами предложены:
Каких мер государственной поддержки на данный момент не хватает для развития института частных музеев в стране?	<ul style="list-style-type: none"> • обмен экспозициями в период спада туристского потока между частными музеями РФ и Калининградской области; экспозиции этого региона будут очень актуальны в других регионах страны, калининградцы будут активно посещать экспозиции музеев традиционной русской культуры; • введение полностью прозрачных, открытых процедур участия в конкурсах и грантах; • введение активного краундфандинга в регионе с поддержкой всех заинтересованных в развитии туристской отрасли Калининградской области сторон;
Каких новых, дополнительных, современных инструментов развития частных музеев в Калининградской области не хватает?	<ul style="list-style-type: none"> • снижение бюрократических, административных, документационных финансовых и временных издержек работы частных музеев; • при введении курортного сбора в регионе – участие частных музеев в получении средств; • создание общей коммуникационной платформы / некоммерческой организации частных музеев в регионе; • общие с государственными учреждениями туристские маршруты, мероприятия, практики, события и т.д.; • организация курсов для повышения квалификации работников частных музеев, обмен опытом с музеями других регионов;
Есть ли у Вас предложения по внедрению методик и инструментов развития частных музеев, применимых для всех регионов РФ?	Небольшая часть экспертов отмечает, что существует необходимость методической помощи со стороны специалистов государственных музеев как региона, так и страны
Каков Ваш прогноз развития туристской отрасли региона и частных музеев Калининградской области? Как изменяются желания и требования посетителей?	Прогнозы экспертов исключительно положительные. Посетители меняются: до пандемии и 2022 г. клиенты были более требовательными, погружающимися в контекст, изучающими дополнительные материалы. Сегодня отмечается более массовый поток туристов, которые не требовательны, быстро проходят экспозиции, меньше погружаются в исторические и культурные аспекты, больше настроены на развлекательный контент

Выводы и результаты исследования

По результатам проведенного исследования сделаны следующие выводы и обобщения:

1. Открытие частных музеев хронологически совпадает с динамикой туристского потока Калининградской области.
2. Количество обследованных частных музеев Калининградской области (29 объектов) сопоставимо с количеством музеев, входящих в фонд Министерства культуры РФ в регионе (19 объектов).
3. Из 29 обследованных объектов только 9

- (31%) зарегистрированы как некоммерческие организации (АНО и НКО), а остальные действуют как коммерческие организации. При этом анализ структуры частных музеев по размерам показал равномерное распределение объектов исследования между крупными, средними и мелкими.
4. Тематика частных музеев, в основном, история Кёнигсберга, которая представляет уникальную ценность для туристов, посещающих Калининградскую область, соответственно и наиболее привлекательна, что

- подтверждает экономические стимулы создания частных музеев.
5. Подтверждается гипотеза о мотивах открытия частных музеев: более половины из обследованных музеев осуществляют коммерческую деятельность, их активное открытие обусловлено ростом туристского потока.
 6. Выявлена существенная проблема использования в наименованиях исследуемых учреждений понятия «музей», чем, фактически, они не являются. За исторической достоверностью их выставок и материалов, культурной и воспитательной деятельностью (как у объектов, относящихся к сфере ведения Минкультуры РФ) никто не следит. Научной деятельности фактически они не ведут, квалифицированных кадров мало. Стоит рассматривать частные музеи как выставочные, развлекательные центры или площадки. Название «музей» применяется как маркетинговый инструмент привлечения посетителей и создания иллюзии посещения культурно-значимого объекта, что подтверждается и другими исследованиями (например, [11]).
 7. В регионе сформировался полноценный рынок частных музеев, по своей структуре и составу схожий с рынком любых иных товаров и услуг:
 - функционируют крупные «федеральные» и небольшие «местные» сети: ИП С.И. Шаранов (6 музеев), ИП Быченко А.И. (2 музея), АНО «ФНКО» (3 музея), КФХ Левина К.И. (3 музея);
 - несколько средних активно развивающихся субъектов: «Дом с Горгульей», «Музей марципана», «Домик ангелов», «Музей инклюзов, украшений и изделий из янтаря» зарегистрированных в разных организационно-правовых формах;
 - большое количество малых и давно функционирующих субъектов, зарегистрированных в основном в качестве некоммерческих предприятий: «Музей русских суеверий» (с 2002 г.), «Старая немецкая школа Вальдвинкель» (с 2011 г.), Кирха Хайлингенвальде (с 2015 г.) и др.
 8. Основная причина активного развития частных музеев в Калининградской области – не культурная деятельность, а предпринимательская; структура рынка частных музеев схожа с такими отраслями бизнеса как, например, розничная торговля. Можно предположить, что сфера частных музеев будет развиваться по достаточно предсказуемому сценарию.
 9. В данной специфической отрасли наблюдаются кадровые проблемы и проблемы административного характера, а необходимыми для внедрения инструментами развития частных музеев в регионе эксперты назвали: общая коммуникационная площадка, открытые конкурсы на получение грантов, общие мероприятия и туристские маршруты.

Список источников

1. Александрова М.А. Гражданско-правовой режим частных музейных коллекций и статус негосударственных музеев // Петербургский юрист. 2014. №3. С. 80-83.
2. Давыдов С.Г. Сотрудники частных музеев России как профессионально-деятельностная группа // Коммуникации. Медиа. Дизайн. 2023. Т.8. №1. С. 40-61.
3. Зверев К. Кадровые технологии в учреждениях искусства и частных музеях // Мир искусств: Вестник Междунар. ин-та антиквариата. 2013. №4(04). С. 102-106.
4. Зорина Л.Н. Частные музеи в культурном пространстве города Кирова // Этнокультурные процессы в странах и регионах: Мат. Междунар. науч.-практ. конф. / Под ред. И.Ю. Трушковой, Е.И. Титовой. Т.22. Киров: ООО «Изд-во «Аверс», 2017. С. 183-188.
5. Калинина М.В. Стратегии продвижения бренда музея Российской Федерации в сфере туризма // Современные технологии в науке и образовании: проблемы, достижения, перспективы: Сб. науч. тр. по мат. III междунар. науч.-практ. конф. Стерлитамак: ООО «Вектор

- науки», 2017. С. 3-10.
6. Камьянова А.А. Основные тенденции маркетинговой политики развития музейного пространства региона (на примере частных музеев РФ) // Региональные ресурсы и современные тренды развития регионального туризма: Мат. Всерос. (с междунар. уч.) науч.-практ. конф. Кострома: Костромской гос. ун-т, 2021. С. 87-92.
 7. Меньшиков М.Ю. Опыт создания первого частного археологического музея на курорте "Роза Хутор" // Вестник Кемеровского гос. ун-та культуры и искусств. 2020. №53. С. 266-273. DOI: 10.31773/2078-1768-2020-53-266-274.
 8. Мишенина М.В. Тенденции развития частных музеев Белгородской области // Аллея науки. 2021. Т.2. №6(57). С. 331-334.
 9. Романов Л., Уласова А. Негосударственные (частные) музеи в Российской Федерации. Правовой аспект // Мир искусства: Вестник Междунар. ин-та антиквариата. 2013. №1(01). С. 23-25.
 10. Рощина Е.В. Негосударственные музеи: проблемы классификации // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Международные отношения. 2012. №3. С.6.
 11. Сапанжа О.С. Частный музей повседневной культуры как новый нарратив // Музей. Памятник. Наследие. 2020. №1(7). С. 5-13.
 12. Тищук М.О. Влияние туризма на инвестиционное поведение населения: опыт Калининградской области // Российские регионы: взгляд в будущее. 2022. Т.9. №3-4. С. 51-63.
 13. Цзяннуэр Ц. Обзор развития частных музеев в Китае // Межкультурная коммуникация: Запад-Россия-Восток: Мат. Междунар. студ. науч.-практ. конф. / Под ред. Е.Е. Тихомировой. Новосибирск: Новосибирский гос. педагогич. ун-т, 2019. С. 192-195.
 14. Чжан С. Анализ современного состояния частных музеев в Китае // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Сер.: Познание. 2020. №1. С. 24-27.
 15. Шляпникова А.П., Калашников В.Е. К вопросу об актуальности исследования современного этапа развития частных музеев в России // «Дизайн и искусство – стратегия проектной культуры XXI века (Диск-2016)»: Сб. мат. Всерос. науч. конф. молодых исследователей. М.: Московский гос. ун-т дизайна и технологии, 2016. С. 23-26.

References

1. Alexandrova, M. A. (2014). Grazhdansko-pravovoj rezhim chastnykh muzejnykh kollekcij i status negosudarstvennykh muzeev [Civil law regime of private museum collections and the status of non-state museums]. *Peterburgskij jurist [Petersburg Lawyer]*, 3, 80-83. (In Russ.).
2. Davydov, S. G. (2023). Sotrudniki chastnykh muzeev Rossii kak professional'no-deyatel'nostnaya gruppa [Employees of private museums in Russia as a professional group]. *Kommunikacii. Media. Dizajn [Communications. Media. Design]*, 8(1), 40-61. (In Russ.).
3. Zverev, K. (2013). Kadrovye tekhnologii v uchrezhdeniyakh iskusstva i chastnykh muzeyakh [Personnel technologies in art institutions and private museums]. *Mir iskusstv: Vestnik Mezhdunarodnogo instituta antikvariata [World of Arts: Bulletin of the International Institute of Antiques]*, 4(04), 102-106. (In Russ.).
4. Zorina, L. N. (2017). Chastnye muzei v kul'turnom prostranstve goroda Kirova [Private museums in the cultural space of the city of Kirov]. *Ehtnokul'turnye processy v stranakh i regionakh [Ethnocultural processes in countries and regions]: Proceedings of the International scientific and practical part-time conference*, 22, 183-188. (In Russ.).
5. Kalinina, M. V. (2017). Strategii prodvizheniya Brenda muzeya Rossijskoj Federacii v sfere turizma [Strategies for promoting the brand of the Museum of the Russian Federation in the field of tourism]. *Sovremennye tekhnologii v nauke i obrazovanii: problemy, dostizheniya, perspektivy [Modern technologies in science and education: Problems, achievements, prospects]: Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference*, 3-10. (In Russ.).
6. Kamyanova, A. A. (2021). Osnovnye tendencii marketingovoj politiki razvitiya muzejnogo prostranstva regiona (na primere chastnykh muzeev RF) [Main trends in the marketing policy for the

- development of museum space in the region (On the example of private museums of the Russian Federation)]. *Regional'nye resursy i sovremennye trendy razvitiya regional'nogo turizma [Regional resources and modern trends in the development of regional tourism]*: Proceedings of the All-Russian (with international participation) scientific and practical conference, 87-92. (In Russ.).
7. Menshikov, M. Yu. (2020). Opyt sozdaniya pervogo chastnogo arkhеologicheskogo muzeя na kurorte "Roza Khutor" [Experience of creating the first private archaeological museum at the Rosa Khutor resort]. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv [Bulletin of the Kemerovo State University of Culture and Arts]*, 53, 266-273. doi: 10.31773/2078-1768-2020-53-266-274. (In Russ.).
 8. Mishenina, M. V. (2021). Tendencii razvitiya chastnykh muzeev Belgorodskoj oblasti [Trends in the development of private museums in the Belgorod region]. *Alleя nauki [Alley of Science]*, 2(6/57), 331-334. (In Russ.).
 9. Romanov, L., & Ulasova, A. (2013). Negosudarstvennye (chastnye) muzei v Rossijskoj Federacii. Pravovoj aspekt [Non-state (private) museums in the Russian Federation. Legal aspect]. *Mir iskusstva: Vestnik Mezhdunarodnogo instituta antikvariata [World of Art: Bulletin of the International Institute of Antiques]*, 1(01), 23-25. (In Russ.).
 10. Roshchina, E. V. (2012). Negosudarstvennye muzei: problem klassifikacii [Non-state museums: Problems of classification]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Mezhdunarodnye otnosheniya [Bulletin of St. Petersburg University. International relationships]*, 3, 6. (In Russ.).
 11. Sapanzha, O. S. (2020). Chastnyj muzej povsednevnoj kul'tury kak novyj narrativ [Private museum of everyday culture as a new narrative]. *Muzej. Pamyatnik. Nasledie [Museum. Monument. Heritage]*, 1(7), 5-13. (In Russ.).
 12. Tishchuk, M. O. (2022). Vliyanie turizma na investicionnoe povedenie naseleniya: opyt Kaliningradskoj oblasti [The influence of tourism on the investment behavior of the population: The experience of the Kaliningrad region]. *Rossijskie regiony: vzglyad v budushchee [Russian regions: A look into the future]*, 9(3-4), 51-63. (In Russ.).
 13. Jiangnuer, Ts. (2019). Obzor razvitiya chastnykh muzeev v Kitae [Review of the development of private museums in China]. *Mezhkul'turnaya kommunikaciya: Zapad-Rossiya-Vostok [Intercultural communication: West-Russia-East]*: Proceedings of the International Student Scientific and Practical Conference, 192-195. (In Russ.).
 14. Zhang, S. (2020). Analiz sovremennogo sostoyaniya chastnykh muzeev v Kitae [Analysis of the current state of private museums in China]. *Sovremennaya nauka: aktual'nyeproblemy teorii i praktiki. Seriya: Poznanie [Modern science: Current problems of theory and practice. Series: Cognition]*, 1, 24-27. (In Russ.).
 15. Shlyapnikova, A. P., & Kalashnikov, V. E. (2016). K voprosu ob aktual'nosti issledovaniya sovremennogo etapa razvitiya chastnykh muzeev v Rossii [On the issue of the relevance of studying the current stage of development of private museums in Russia]. *Dizajn i iskusstvo – strategiya proektnoj kul'tury 21 veka [Design and Art – Strategy of Design Culture of the 21th Century]*: Proceedings of the All-Russian Scientific Conference of Young Researchers, 23-26. (In Russ.).